

ЎТМИШГА НАЗАР

3 - МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК - 3

LOOK TO THE PAST

SPECIAL ISSUE - 3

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

«Ўтмишга назар» илмий журнали тахририй маслаҳат кенгаши
редакционный совет научного журнала «Взгляд в прошлое»
Editorial board of the scientific journal Looking into the past

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Зияева Доно Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори, Телави
давлат университети, Грузия

Аширов Адҳам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори, Телави
давлат университети, Грузия

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети, Қозоғистон

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Гоффоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт институти

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
профессор, Телави давлат
университети, Грузия

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Дипломатия академияси,
Қозоғистон Республикаси

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Россия ФА, Санкт-Петербург
Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Давлат тарихи институти, Қозоғистон

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон
Миллий университети, Қозоғистон

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Талапов Бахриддин Алижанович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

1. Алима Ауанасова ҚОЗОҒИСТОН ХАЛҚ АССАМБЛЕЯСИ – МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА БИРДАМЛИКНИНГ САМАРАЛИ МОДЕЛИ.....	5
2. Максим Моисеев РОССИЯ ПОДШОЛИГИ ВА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИГА ОИД ЯНГИ ТОПИЛГАН ҲУЖЖАТЛАР.....	11
3. Рахбар Холиқова TURKISTON O‘LKASIDAGI MILLIY OZODLIK HARAKATLARI TARIXIDAN (MARDIKORLIKKA SAFARBARLIK VA UNING OQIBATLARI).....	21
4. Ибройим Махкамов, Хамиджон Шахобов, Умида Носирова ЖАДИДЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҚАРАШЛАРИ ВА УНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Дурдонахон Муродова ЖАНУБИЙ ФАРҒОНА ШАҲАРСОЗЛИГИДА МАРФИЛОН. ДАСТЛАБКИ АНТРОПОГЕН ЛАНДШАФТЛАР (ЁЗМА МАНБАЛАР ВА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА).....	36
6. Авазбек Мирзаев ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ПАХТА САВДОСИ ВА ТОЛАНИ МЕТРОПОЛИЯГА ТАШИБ КЕТИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ.....	42
7. Саҳодат Муртазова “МАҚОМ” ФЕСТИВАЛИ – ХАЛҚАРО МАДАНИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ.....	48
8. Шухратжон Абдуллоев БУҒДОЙНИНГ ИЛОҲИЙЛАШТИРИЛИШИ БЎЙИЧА МОДДИЙ ВА ЁЗМА МАНБАЛАР.....	54
9. Исломбек Бобожонов ТОШКЕНТ ШАҲАР МАҲАЛЛАЛАРИДА ЁШЛАР ЎРТАСИДАГИ МАЪНАВИЙ- МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТДА ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИК (1991-2019 йй.).....	63
10. Бобурмирзо Ботиров ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИГА ОИД ҚУРЪОНИ КАРИМДА КЕЛГАН НОРМАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	69
11. Хумоюн Назаров ШИМОЛИЙ БАҚТРИЯНИНГ КУШОН ДАВРИ ҚЎҲНА ШАҲАРЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИДАН.....	81
12. Баҳрам Намозов ҚУТЛУҒ БАШАРОВ ИЖОДИГА НАЗАР.....	90
13. Файзулла Очилдиев XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XX АСР БОШЛАРИДА БУХОРО АМИРЛИГИДА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАР ВА СОЛИҚ ТУРЛАРИ.....	96

14. Turdigul Omirzakovna QORAQALPOQ XALQINING XOTIRALARIDAGI VA MEMUARLARIDAGI IKKINCHI JAHON URUSHI.....	105
15. Мухиддинжон Примов XX АСРНИНГ 60-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН КАРТОГРАФИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИГА ДОИР.....	113
16. Азиз Равшанов ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ЙИРИК САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИГА ҚИСҚАЧА НАЗАР (1991-2020 йиллар).....	120
17. Гулчехра Рахимова ОЛМАЛИҚ ШАҲРИДА ЭКОЛОГИК ҲОЛАТНИНГ ЎЗГАРИШ САБАБЛАРИ.....	127
18. Екатерина Смесова ВЕРА КОМИССАРЖЕВСКАЯ ВА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИНИНГ ТЕАТР САНЪАТИ ТАРИХИ САҲИФЛАРИДАН.....	134
19. Жасур Савриев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДАГИ “РАБОТИ МАЛИК” ҚАРВОНСАРОЙИНИНГ ҚУРИЛИШ ЛОЙИҲАСИ ВА МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДАГИ ТАЪМИРЛАНИШ ТАРИХИ.....	140
20. Музаффар Тожибоев ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА УМУМБАШАРИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТАРИХИНИНГ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	156
21. Сайёра Тураева ЧОР РОССИЯСИНИНГ ЎРТА ОСИЁГА 1840 ЙИЛЛАРДАГИ ЭКСПЕДИЦИЯЛАРИ: ГЕОЛОГИК ВА ИҚТИСОДИЙ, СИЁСИЙ АСПЕКТЛАРИ.....	163
22. Тўракул Ҳасанбоев ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА (ЁЗМА МАНБАЛАР АСОСИДА).....	170
23. Шермухаммат Эрназаров МИЛЛИЙ ҒОЯ ТАРҒИБОТИДА ТАРИХИЙ ВА СИЁСИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ.....	176
24. Ахмеджон Юсупов САРИҚАМИШБЎЙИ ВА УЗБОЙ САРҲАДЛАРИ ЁДГОРЛИКЛАРИДА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХИДАН.....	185
25. Алишер Эсанов ЎЗБЕК РОМАНЧИЛИГИ АСОСЧИСИ АБДУЛЛА ҚОДИРИЙНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУНОЗАРАЛАР.....	193
26. Миролим Бердикулов ТЎДА-1 НЕОЛИТ МАКОНИ ТОШ ҚУРОЛЛАРИ (2017-2018 йиллардаги қазилма материаллари асосида).....	197

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Шермухаммат Эшбекович Эрназаров,
Ўзбекистон Миллий университети
Ўзбекистон тарихи кафедраси ўқитувчиси
shernazarov61@mail.ru

МИЛЛИЙ ҒОЯ ТАРҒИБОТИДА ТАРИХИЙ ВА СИЁСИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ

For citation: Shermukhammat E. Ernazarov, THE ROLE OF POLITICAL AND HISTORICAL CONSCIOUSNESS IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL IDEOLOGY. Look to the past. 2020, Special issue 3, pp.176-184

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6583217>

АННОТАЦИЯ

Мақолада миллий ғоя тарғиботи, унинг сиёсий-тарихий аҳамияти, миллий ва умуминсоний муносабатларда ягона Ватан туйғусини шакллантириш, фуқаролик жамияти ва ривожланган давлат куришда миллий юксалиш ғоясининг аҳамияти баён қилинади. Шунингдек, мақолада қонун устуворлиги ва демократияни ривожлантириш, хусусан, миллий ўзлгимизни англаш, Ватанимизнинг қадимий ва бой тарихини ўрганиш зарурлиги ҳамда этник, миллий ва умуминсоний кадриятлар уйғунлиги масалалари ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: миллий ғоя, кадрият, мерос, сиёсат, демократия, миллий ўзлик, қонун устуворлиги, халқ розилиги, ягона Ватан.

Шермухаммат Эшбекович Эрназаров,
преподаватель кафедры Истории Узбекистана
Национальный Университет Узбекистан
shernazarov61@mail.ru

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ СОЗНАНИИ ПРИ ПРОПОГАНДИ НАЦИОНАЛЬНИЙ ИДЕЯ

АННОТАЦИЯ

В статье подчеркивается продвижение национальной идеи, ее политическое и историческое значение, формирование чувства единства в национальных и общечеловеческих отношениях, важность идеи национального прогресса в построении гражданского общества и развитого государства. В статье также обсуждается верховенство закона и развитие демократии, в частности, необходимость понимания нашей национальной идентичности, изучение древней и богатой истории нашей страны, а также гармония этнических, национальных и общечеловеческих ценностей.

Ключевые слова: национальная идея, ценности, наследие, политика, демократия, национальная идентичность, верховенство закона, согласие народа, единственная Родина.

Shermukhammat E. Ernazarov,
Teacher of the Department of History of Uzbekistan
of the National University of Uzbekistan
shernazarov61@mail.ru

THE ROLE OF POLITICAL AND HISTORICAL CONSCIOUSNESS IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL IDEOLOGY

ABSTRACT

The article is accounted of the development of ideology of the society of citizenship and the state of development in creation, an only and Motherland sense in national and humans relation, an importance of political-historical, the propaganda of national ideology. Also, this article is thought about being harmonious national and mass human traition, need to know a rich history and etnic of our Motherland, in particular, realizing our national, development of democracy, the superiority of law.

Index Terms: national idea, national ideology, tradition, heritage, policy, democracy, realizing of our national, the superiority of law, an agreement of people, only Motherland.

1. Долзарблиги:

Тарихдан маълумки ҳар бир жамият ҳаётида шундай бурилиш даврлар бўладики, унда тараққиёт йўлидан бораётган халқлар тақдири учун дориломон ва муайян ривожланиш босқичига хос устувор тамойиллар ҳамда долзарб вазифаларни аниқлаш зарурий эҳтиёжга айланади. Бугунги давр худди ана шундай миллий давлатчилигини тиклаб, мустақил ривожланиш йўлидан бораётган, миллий тикланишдан миллий юксалиш сари – Ўзбекистон тараққиётининг ҳозирги босқичи учун устувор йўналишлар ва долзарб вазифалар белгилаб олинаётган, демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш, мамлакатни 2030 йилгача бўлган даврда дунёнинг энг илғор 50 та давлати қаторига киритиш учун вазифалар белгилаб олинган даврдир [1, Б. 5].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2018 йил 28 декабрь куни Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида таъкидлаганларидек: “Олдимизга қўйган улкан вазифаларни амалга оширишда биз учун куч-қудрат манбаи бўладиган миллий ғояни ривожлантиришимиз зарур. Хусусан, миллий ўзлигимизни англаш, Ватанимизнинг қадимий ва бой тарихини ўрганиш, бу борада илмий-тадқиқот ишларини кучайтириш, гуманитар соҳа олимлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашимиз лозим. Ўтмишга берилган баҳо албатта ҳолисона, энг муҳими, турли мафкуравий қарашлардан холи бўлиши зарур” [2, 2017].

Жаҳон тарихида цивилизацияларнинг пайдо бўлиши ва шаклланиш жараёнининг ўзи ҳам ғоя ва мафкураларнинг мавжудлиги асосида юз берган. Цивилизация жараёни прогрессив ҳолатнинг реакцион, ижобийнинг салбий, яхшининг ёмон, бунёдкорликнинг вайронкорлик билан ўзаро қурашлари асосида юзага келган [3, Б. 34]. Бундай ҳолатда жамиятдаги фуқароларнинг онглилик даражаси муҳим аҳамият касб этади.

Ижтимоий онгининг ҳар бир шакли ўзига хос тарзда ғоявий-мафкуравий вазифани бажаради ва миллий ғоянинг ривожланишида ўзига хос рол ўйнайди. Унинг турли шаклларида умуминсоний аҳамиятга эга бўлган, айти пайтда ўзида миллий ўзликни акс эттирган чуқур мазмун, теран ғоя ва инсоний қадриятлар мужассам бўлади. Ҳар бир шаклда у ёки бу миллатнинг узок йиллар мобайнида тўплаган миллий маданий, илмий, маърифий ва ғоявий-мафкуравий мероси ворислик тамойили асосида авлоддан-авлодга ўтиб боради [4, Б. 17].

Ижтимоий-тарихий тараққиётда ҳар бир давлатнинг у ёки бу даврдаги сиёсати ва унинг мафкура билан ўзаро муносабатлари ҳамиша долзарб масала бўлиб келган. Маълумки, давлат сиёсати шу мамлакатда мавжуд бўлган расмий мафкуранинг манфаатларини ҳимоя қилади. Умуман, ижтимоий ривожланишнинг ҳозирги босқичида “мафкуравий сиёсат” атамаси ҳам кенг ишлатилмоқда.

Буюк аждодлари меросидан хабардор бўлиш ёш авлодда нафақат ўз тарихи билан фахрланиш туйғуси, балки унга муносиб бўлиш, ундан ўртак олиш маъсулиятини ҳам шакллантиради. Ўзбекистонда ёшлар келажак ворислари сифатида катта ижтимоий-демографик қатламни ташкил этади. Ватанимиз келажаги кўп жиҳатдан мана шу ёш авлоднинг маънавий дунёсини шакллантириш масалаларининг қанчалик самарали ҳал этилишига боғлиқ. Миллий юксалиш ғояси тарғиботида ёшларда тарихий ва сиёсий онгни ривожлантириш муаммоси ўз долзарблигини кўрсатмоқда.

Тарихий ва сиёсий онг ҳозирги глобал мафкуравий таҳдидлар омили кучаётган дунёда кишиларда унга ўз ғоя ва эътиқоди билан қарши тура олиш имкониятини яратади. Шу боис тарихий ва сиёсий онгни шакллантириш ҳамда ривожлантиришнинг ижтимоий-сиёсий муаммоларини таҳлил қилиш ва очиқ бериш мактабгача муассасаларда, умумтаълим мактабларида, лицей ва коллежларда, олий ўқув юртларида, меҳнат жамоаларида бу ғоят қимматли фазилатни ҳар бир шахсда шакллантириш ишини яхшироқ билиб олишга кўмаклашади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, тизимлилик, холислик тамойиллари, шунингдек қиёсий таҳлиллар асосида ёритилган. Г.Гегель онгни тадқиқ қилишда тарихийлик ва фаолият принципини қўллади. У онга шахснинг аниқ тарихий давр доирасидаги фаол ҳаракат фаолият маҳсули сифатида қаради [5, С. 96]. Ижтимоий онг шаклларида бўлган тарихий онг ва тарихий хотира мураккаб ҳамда серқирра ҳодисадир. Тарихий онгга, шунингдек унинг таркибий қисми бўлган тарихий хотирага, уларнинг ўзаро ҳамда ижтимоий онгнинг бошқа шакллари билан алоқасига қўплаб таърифлар берилган. Сиёсий онг кўпинча сиёсий тасаввурлар йиғиндисидан иборат бўлади. Сиёсат дунёси маънавий соҳасининг ўзи тасаввурлардан ташкил топади. Онгсиз, тасаввурларсиз кишилик жамияти бўлмаганидек, сиёсий онгсиз, тасаввурларсиз ҳеч қандай сиёсий соҳанинг бўлиши ҳам мумкин эмас [6, Б. 45].

Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг асарлари ва нутқларида, ушбу масалага оид қабул қилинган расмий ҳужжатлар тадқиқотнинг назарий манбаларини ташкил қилади. Ҳар бир тадқиқотчи глобаллашув жараёнида миллий ғоя тарғиботида сиёсий, ҳуқуқий, илмий-тарихий ёндошишга ҳаракат қилмоқдалар. Миллий ғоянинг назарий-методологик масалалари Қ.Назаров, И.Эргашов, С.Отамуродов, Ш.Пахрутдинов, А.Ўтамуродов, С.Мамашокиров, Н.Жўраев, Н.Умарова, А.Очилдиев, А.Эркаев ва бошқа олимларнинг асарларида ўрганилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Тарихий хотира селектив хусусиятга эгаллиги туфайли уларни (тарихий онг элементларини) саралай олади, бир тизимга солишга хизмат қилади ёки тарихий хотирада санъат, урф-одат, маросимлар билан боғлиқ ахборотлар сараланган тарзда жамланади ва сақланади [7, Б.82]. Тарихий хотира – аждодлар томонидан яратилган моддий ва маънавий бойликларнинг кишилар онги ва кундалик амалий фаолиятида қайта намоён бўлиши, эсланиши, қадрланиши [8, Б. 389].

Тарихий онг тизимида хотира нафақат тарихий хотирани сақлайди, балки инсон онгида шаклланган билим асосида ўтмишда рўй берган воқеаларни таҳлил этади, хулоса чиқаради, характерли томонларини қабул қилади, турмушга жорий этади ва жамиятнинг ҳозирги шароити билан солиштириб, қадрини белгилайди [9, Б.10]. Бизнингча, онг ва тафаккур – жараён, хотира эса қобилиятдир. Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ижтимоий онгнинг барча шакллари ўзаро узвий боғланган, бир-бири билан муносабатда бўлади, бир-бирини ўзаро бойитади.

Тарихий онг билимлар, тасаввурлар, қарашлар, анъаналар, маросимлар, урф-одатлар, ғоялар, концепциялар, фикрларнинг шундай йиғиндисини, мажмуини ташкил этадики, улар воситасида индивидларда, ижтимоий гуруҳларда, халқларда, миллатларда ўзининг келиб чиқиши, ўз тарихидаги энг муҳим воқеалар ва ўтмишдаги буюк арбоблар тўғрисида, ўз тарихининг кишиларнинг бошқа муштарақлиги, шунингдек инсон социуми ва ўзининг ундаги ўрни билан нисбати тўғрисида муайян тасаввур пайдо бўлади.

Тарихий онг – ўтмишни унинг умуман жамиятга, хусусан турли ижтимоий-демографик, ижтимоий-профессиялар, этноижтимоий, этноконфессиялар гуруҳларга, шунингдек алоҳида индивидларга хос бўлган бутун ранг-баранглигини ҳисобга олган ҳолда баҳолаш ҳамдир. Бизнингча, тарихий онг жамият, унинг ижтимоий гуруҳлари ва индивидларнинг ўз ўтмиши ҳамда бутун инсоният ўтмиши ҳақидаги тасаввурлари йиғиндисидир. Тарихий онгда ўтмиш, бугун ва келажак уйғунликда инъикос этади.

Тарих - бу инсониятнинг, миллатнинг ижтимоий хотираси, унинг ўз-ўзини билиши ва англашидир: воқеликда йўқолган нарсалар онгда, хотирада яшайди. Ўтмишни билиш ҳозиргини яратиш учун беқиёс аҳамиятга молик. Ижтимоий ҳаётни тушунишдаги биринчи кадам ҳозирнинг ўтмиш томонидан яратилганлигини тасаввур қилиш билан боғлиқдир. Миллий ғоя халқимиз тарихига, унинг тарихий хотирасига таянади. Тарихий хотирасидан жудо бўлган халқ ўзини миллат сифатида англай олмайди, миллатнинг манфаат ва эҳтиёжларини қалбан хис қила олмайди [10, Б. 19]. Бинобарин миллий ғоя ҳам рационал, ҳам иррационал моҳиятга эга бўлиб, у миллий руҳият, кайфият, ички уюштирувчи, йўналтирувчи, ҳаракатга келтирувчи, етакловчи миллий хис-туйғу ҳисобланади.

Тарихий хотира – Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти Ислам Каримов томонидан асослаб берилган, аждодлар яратган моддий ва маънавий бойликларни кишилар онги ва кундалик амалий фаолиятида қайта намоён бўлиши, эсланиши, кадрланишини ифодаловчи тушунча. Инсон ўзининг тарихий хотирасига эга бўлмасдан туриб, ҳаётида содир бўлаётган ижтимоий ўзгаришларнинг моҳиятини тушуниб етолмайди, ўз келажagini тасаввур қила олмайди.

Тарихий хотира юксак маънавият тамойилларининг шаклланиши ва ривожланиши учун асосий манба вазифасини бажаради. Ҳамма замонларда халқнинг, миллатнинг тарихий хотирасини мустаҳкамлаш юртнинг буюк алломалари, давлат арбоблари диққат-эътиборида бўлган. Тарихий хотира инсониятнинг барча аждодларининг фикрлари, ғоя ва эътиқодлари, орзу-истакларини ўзида мужассамлаштиради. Инсоннинг маънавий етуклиги унинг тарихий хотираси билан белгиланади, яъни тарих инсон учун буюк хотира вазифасини бажаради.

Президент И.А.Каримовнинг “Тарихий хотирасиз келажак йўқ” асари бу борада асосий илмий-назарий манба бўлиб хизмат қилади. Мазкур асарда ўзлигини билишга интиланган, келажакка умид билан қараган одам, албатта, ўз тарихини ва ўзининг кимларнинг насли ва авлодлари эканини билишга қизиқиши тўғрисида шундай дейилган: “Тарихий илдизини излаган одам, албатта, бир кун мана шундай саволларга дуч келади ва, аминманки, тўғри хулосалар чиқаради. Тарихий хотираси бор инсон - иродали инсон. Такрор айтаман, иродали инсондир. Ким бўлишидан қатъи назар, жамиятнинг ҳар бир аъзоси ўз ўтмишини яхши билса, бундай одамларни йўлдан уриш, ҳар хил ақидалар таъсирига олиш мумкин эмас. Тарих сабоқлари инсонни хушёрликка ўргатади, иродасини мустаҳкамлайди” [11, Б. 16].

Ҳозирги пайтда ёшларда тарихий онг ва тарихий хотирани, илмий дунёқарашни шакллантириш ҳамда ривожлантиришда ижтимоий воситалар, методлар ва шакллар ҳам катта роль ўйнамоқдаки, уларга ёшларни таълим ва тарбиянинг барча даражаларида мафкуравий тарбиялаш, оммавий ахборот воситалари: радио, телевидение, газета, журналлар, музейлар, турли ёшлар ташкилотлари, ватанамиз ва жаҳон илм-фани, маданияти, санъати ва спортнинг ривожланиши киради.

Янги Ўзбекистон - ривожланишнинг янги босқичида миллий тикланишдан миллий юксалиш сари ғоясини тарғиб қилишда тарихий билимлардан унимли фойдаланишнинг самараси катта. Тарих фан сифатида алоҳида шахснинг ҳам, умуман жамиятнинг ҳам маънавий ривожланишининг ажралмас элементи ҳисобланади [12, С.4]. Тарихнинг фан

сифатида таълимда тарихий онг ва тарихий хотирани шакллантиришдаги улкан ролини эътироф қилган ҳолда, ушбу жараёнларга улуғ ажодларга муносиб буюк давлат барпо этишни амалда таъминлашга қодир бўлган, ватанпарварлик кайфиятидаги, уйғун ривожланган ёшларни тарбиялаши лозим бўлган бошқа гуманитар фанлар ҳам таъсир этишини ҳисобга олмоқ даркор [13, С. 4-15].

Шунингдек, иқтисодийнинг тараққий этиши, халқнинг фаровонлигига эришуви - сиёсий онг шаклланишининг асосий шартларидан биридир. Жамият қанчалик иқтисодий жиҳатдан тараққий этиб борса, у идора қилишининг демократик шаклларига шунчалик очик бўлади. Халқ қанчалик бой ва бадавлат, фаровон яшаса, у шунчалик демократияни қўллаб-қувватлайди ва ҳимоя қилади.

Сиёсий онг инсонда муайян ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маънавий-маърифий шарт-шароитлар негизида шаклланади. Бундай шарт-шароитлар мавжуд бўлмас экан, инсонда сиёсий онг шаклланимайди. У сиёсатнинг объектлигича қолаверади. Сиёсий онгнинг шаклланиши - мураккаб жараён. Бу жараён аввало, ижтимоий-сиёсий тартибнинг мавжудлигига боғлиқдир. Жамиятда бундай муносабатлар мавжуд бўлмаса, мустахкамланиб борилмаса инсонда сиёсий онг шаклланимайди. Жамиятда мавжуд бўлган авторитар, маъмурий-буйруқбозлик сиёсий тизими эса инсон сиёсий онгнинг шаклланишига имкон бермайди. Аксинча, бу тизим инсонни куликка маҳкум этади, уни ҳокимиятдан бегоналаштиради, бақиқлик, бефарқликни туғдиради, бошқарув аппаратларини халқдан узоклаштиради [14,Б.43]. Натижада радикал оқимлар, хусусан диний радикализм кучайишини тарихдан кузатиш мумкин.

Жамиятда демократик сиёсий тизимнинг мавжудлиги ва унинг мустахкамланиб бориши - инсонда сиёсий онг шаклланишининг ҳал қилувчи шартидир. Бундай сиёсий тизим инсон сиёсий онги ва фаолиятининг ривожланишига кенг имкониятлар яратади, уни рағбатлантиради. Жамият сиёсий тизими қанчалик демократик бўлса, инсон шунчалик сиёсий ҳаётда фаол иштирок этади [15, С. 47].

Сиёсий онгнинг шаклланиши жамиятда фақат демократик сиёсий тизимнинг мавжудлиги билан белгиланиб қолмайди. У жамият иқтисодийнинг тараққий этиб бориши даражасига, халқнинг моддий фаровонлигига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Сиёсий онгнинг шаклланиши жамиятнинг маънавий-маърифий ривожланишига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Сабаби, маънавий-маърифий жиҳатдан тараққий этмаган жамият ҳеч қачон инсонни сиёсат субъекти сифатида шакллантира олмайди. Бундай жамият ва унинг фуқаролари сиёсий манипуляция - фирибгарликнинг объекти бўлиб қолаверади. Ўз тарихини билмаган, сиёсий онги бўлмаган инсон жамият англаган халқаро сиёсатдан ташқарида бўлади. У сиёсий ҳаракатларнинг субъекти эмас, балки объекти бўлиб қолади.

Тарихий тажриба шуни кўрсатадики, жамиятнинг маънавий-маърифий соҳаси, инсоннинг маълумотлилик даражаси қанчалик юқори бўлса, у шунчалик сиёсий билимдон ва сиёсий йўналтирилган бўлади. Энг асосийси, демократик йўл, кўрсатмалар, хатти-ҳаракатларга мойил бўлади. Хусусан, мукамал таълим инсоннинг сиёсий дунёқарашини кенгайтиради, сабр-тоқатли, меҳр-оқибатли бўлишга ёрдам беради, экстремистик ғояларга алоқадор бўлишдан сақлайди, сайлов компаниялари даврида унинг одил ва оқилона йўлни танлаш қобилиятини оширади. Юқори маълумотга эга бўлган шахс ҳукуматнинг қарорларини, кўрсатмаларини яхши англайди, сиёсий хабарларни чуқур билади, кенг доирадаги масалалар бўйича ўзининг мустақил фикрига эга бўлади. Инсон қанчалик маълумотли бўлса-да унинг сиёсий баҳс-мунозараларда иштирок этиш эҳтимоли шунчалик юқори бўлади. У ўзини кичик бир мурват эмас, балки ҳукуматга таъсир кўрсатишга қодир инсон, деб ҳисоблайди. Индивид қанчалик маълумотли бўлса, у муайян жамоат ташкилотларининг фаол аъзоси бўлиши, ўзини ўраб турган ижтимоий-сиёсий муҳитга ишонч билдириши эҳтимоли шунчалик юқори бўлади.

Сиёсий онг муайян ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маънавий-маърифий омиллар, шарт-шароитлар негизида шаклланади. Бу омиллар ё инсон сиёсий фаолиятининг ривожланишига, унинг сиёсат субъекти сифатидаги потенциал фазилатларининг очилишига

ёрдам беради ёки бу жараёнларни қийинлаштиради ва эски сиёсий тизим негизини сақлаб қолади [16, Б. 135].

Жамиятни бошқариш зарурати муайян ғоявий дастурни ва назарияни тақозо этади. Бу вазифани мафкура бажаради. Мафкурасиз сиёсий ҳокимият бўлмаганлиги каби давлат ва унинг сиёсий институтларисиз мафкура ҳам бўлмайди. Шу боис мафкура ижтимоий ҳаётни ташкиллаштирувчи, бошқарувчи ва муайян мақсад сари йўналтирувчи дастур, таълимот бўлиб хизмат қилади. Мафкура асос эътиборига кўра сиёсат билан узвий боғлиқдир. Сиёсатнинг ўзгариши мафкурага ҳам таъсир кўрсатади [17, Б. 151].

Ўзбекистон тараққиётининг бугунги янги босқичида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар, ижтимоий-сиёсий, социал-иқтисодий ва маънавий-маърифий соҳалардаги янгиланиш жараёнларида миллий ғоянинг таъсирчанлигини таъминлашга тўсик бўлаётган бир қатор тизимли муаммолар сақланиб қолмоқда. Глобаллашаётган дунё шиддат билан ўзгараётган, миллий ўзликни англаш, мустаҳкамлаш жараёнларига турли ёт ғояларнинг салбий таъсири ортиб, одамларнинг онги ва қалби учун кураш кучайиб бораётган бугунги кунда миллий ғоя бўйича таълим-тарбия, тарғибот ва ташвиқот ишлари мамлакатимиздаги янгиланиш суръатлари, жамиятимиз ҳаётида рўй бераётган ўзгаришлар ва кенг қамровли ислохотларнинг талабларидан ортда қолмоқда [18, 2019].

Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар ва янгиланишлар жараёнида миллий ғояни ривожлантириш кун тартибидаги долзарб вазифалардан бирига айланмоқда. Дунёда кечаётган глобаллашув жараёнларининг салбий оқибатлари, янги мафкуравий хавф ва таҳдидлар кўламининг кенгайиб бораётгани мазкур масаланинг сиёсий аҳамиятини янада оширмоқда. Бу жараёнда қуйидагиларга алоҳида аҳамият бериш талаб этилмоқда:

- мамлакатимизни бугунги тез тараққий этиб бораётган дунёга мос равишда ривожлантириш, жамият аъзоларини миллий юксалиш йўлида янада бирлаштириш ва сафарбар этиш масаласига алоҳида эътибор қаратиш;

- мамлакат тинчлиги, халқнинг асрлар давомида шаклланган маънавий қадриятларига асосланган ҳаёт тарзини барбод қилишга йўналтирилган ғоявий-мафкуравий таҳдидларга қарши курашда синовдан ўтган миллий ва жаҳон тажрибасининг самарали усулларида кенг фойдаланиш;

- дунёда юз бераётган геосиёсий ва мафкуравий жараёнлар, турли ахборот хуружлари мазмун-моҳиятини англаш, халқаро терроризм ва экстремизм, уюшган жиноятчилик ва одам савдоси, нарқобизнес, “оммавий маданият” каби турли хавф ва таҳдидларга қарши курашишда кучларни бирлаштириш ва уларни умуммиллий ҳаракат даражасига олиб чиқиш;

- дунёвийлик ва динийликнинг соғлом мувозанатини таъминлаш, инсоф, виждон, диёнат каби ахлоқий қадриятларга таяниб яшаш ва фаолият юритишни фуқароларнинг дунёқараши ва хатти-ҳаракатига сингдириш;

- Ўзбекистон кўп миллатли бағрикенг диёр эканини инобатга олган ҳолда, “Миллий ғоя – бизнинг ғоя” деган тушунчани барча миллат ва элат вакиллари ўртасида кенг тарғиб этиш;

- ватанпарварлик туйғусини кучайтириш, аҳолининг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий фаоллиги ва фуқаролик масъулиятини ошириш;

- инсон капиталини ривожлантириш, таълим ва тарбияни миллий ғоя қадриятлари даражасига кўтариш, таълим олишга бўлган интилишни рағбатлантиришнинг самарали механизмларини жорий этиш;

- глобаллашув даврида миллий юксалиш ғоясини тарғиб қилиш орқали миллий ўзликни англаш ва мустаҳкамлаш жараёнларида сиёсий онг ва сиёсий билимларнинг аҳамиятига эътибор қаратиш.

Ўзбекистон – улкан табиий заҳиралар, иқтисодий ва инсоний салоҳиятга бой мамлакат. Шунинг учун миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари боришда иқтисодиётни, бутун мамлакатни инновацион асосда ривожлантириш муҳим роль уйнайди. Бугунги кунда дунёда инновацион ғоясиз, илм-фан ютуқларисиз бирор-бир соҳа ривожини

тасаввур этиб бўлмайди. Ўзбекистоннинг энг катта бойлиги – бу халқнинг улкан интеллектуал ва маънавий салоҳиятидир.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 12 декабрдаги “Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни ривожлантириш концепцияси” тўғрисида ID-10558 Қарорида миллий юксалиш ғоясининг асосий тушунчаларидан бири – инновацион тараққиёт ҳақида шудай дейилган: “Ўрта асрлар оралиғида юртимиз худудидан етишиб чиққан улуғ аллома ва мутафаккирлар жаҳон илм-фанига, бутун инсоният тамаддунига бекиёс ҳисса қўшган. Хусусан, IX-XII ва XIV-XV асрларда икки кудратли илмий-маданий юксалишнинг манбаи ҳисобланиб, жаҳоннинг бошқа минтақаларидаги Ренессанс жараёнларига ижобий таъсир кўрсатган Шарқ Уйғониш даври – Шарқ Ренессанси сифатида дунё илмий жамоатчилиги томонидан ҳақли равишда тан олинган.

Шу боис ҳам, инновацион тараққиёт билан халқимизнинг аънавий миллий турмуш тарзи ўртасида ўзига хос уйғунликни таъминлаш орқали Ўзбекистонга хос миллий тараққиёт моделини яратиш устувор вазифа ҳисобланади. Миллий юксалиш ғояси халқимизнинг улкан интеллектуал ва маънавий салоҳиятини рўёбга чиқариб, Ўзбекистоннинг янги тарихида учинчи ренессанс даврининг бошланишига хизмат қилади” [19, 2019].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 апрелдаги “Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни ривожлантириш концепциясипи ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги № Ф-5465 Фармойишида [20, 2019] миллий ғояни ривожлантириш мақсадида олиб бориладиган илмий-тадқиқот ишлари ва яратиладиган адабиётларда мамлакатимизнинг узоқ ва бой тарихи, маънавий меросини атрофлича таҳлил қилиш билан бирга, мустақиллик йилларида қўлга киритилган ютуқлар, Ватанга садоқат, юртимиз ободлиги, халқимиз фаровон турмушини таъминлаш, интеллектуал имкониятларни тўлиқ рўёбга чиқариш борасида амалга оширилаётган ибратли ишлар, Ўзбекистон ривожланиши ва тараққиётини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилган давлат дастурлари ҳамда тегишли чора-тадбирларнинг мазмун-моҳиятини кенг ёритиш каби масалаларга эътибор қаратилди.

Гуманитар фанлар учун миллий юксалиш ғоясининг ўрни алоҳида бўлиб, у уйғун ривожланган шахсни янада фаол шакллантиришга, баркамол авлод орзусини рўёбга чиқаришга йўналтирилган. Бой маданий-тарихий меросимизни ҳисобга олмасдан, идрок этмасдан ва англамасдан туриб бу мақсадларга эришиб бўлмайди. Миллий юксалиш ғоясини тарғиб қилишда мутахассислар учун тарихни билиш, тарихий ва сиёсий онг муҳим аҳамият касб этади.

4. Хулосалар:

Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни ривожлантириш учун қуйидагиларга эътибор қаратиш зарур:

- таълим-тарбия, тарғибот-ташвиқот ишларининг сифати ва самарадорлигини таъминлаш талабларидан келиб чиққан ҳолда тегишли вазирлик ва идоралар ҳузурида миллий ғоя фани ўқитувчилари, тарғиботчилар ҳамда соҳа мутахассислари малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш марказларини ташкил қилиш;

- миллий ғояни ривожлантириш борасидаги илмий изланишлар олиб бориш, назарий тадқиқотларни амалга ошириш ишларини самарали ташкил этиш мақсадида махсус амалий, инновацион, фундаментал давлат дастурларини шакллантириш ва бунда ҳозирги даврнинг долзарб ғоявий-мафкуравий мавзуларига эътиборни янада кучайтириш;

- эзгу мақсадларимизга эришишда миллий ғоянинг ўрни ва роли, ўзига хос хусусияти, миллий ғоя ва мафкурани таълим-тарбия жараёнларига, ўсиб келаётган авлод онгига, кенг омма дунёқарашига сингдириш йўллари ва усулларини тубдан такомиллаштириш.

Янги Ўзбекистон тараққиётида миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари деган улуғ мақсад давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини комплекс ривожлантиришни назарда тутди. Миллий юксалиш ғоясининг асосий тушунча ва тамойиллари Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бош ғоясидан келиб чиқади ва уни тўлдириб, бойитиб боради ҳамда халқ қалби ва онгига янада чуқур сингдиришга хизмат қилади. Миллий

юксалиш ғоясининг асосий тушунча ва тамойилларини тарғиб қилишда сиёсий онглилик, миллий ғоянинг моҳиятини тушунтиришда тарихий тафаккур катта ўрин тутади. Чунки, миллий юксалиш ғоясининг сиёсий ва тарихий аҳамиятини халқ қалбига сингдириш ва тарғиб қилишда ҳам сиёсий ва тарихий онглилик ўта муҳим аҳамият касб этади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг асарлари ва маърузаларидан олинган фикрлар. / Нашрга тайёрловчилар: О.Салимов, Қ.Куронбоев, М.Бекмуродов, Л.Тангриев. –Тошкент: Ёшлар нашриёти уйи, 2019. – Б. 5. (From national revival to national upsurge. Opinions from the works and speeches of the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. / Prepared by: O. Salimov, K. Guronbaev, M. Bekmurodov, L. Tangriev. –Tashkent: Youth Publishing House, 2019. - P. 5.)
2. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 22 декабрь куни Олий Мажлисга қилган Мурожаатномаси. / Халқ сўзи. 2017 йил 23 декабрь. (2. Message from the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis on December 22, 2017. / People's word. December 23, 2017.)
3. Мухторов А. Миллий ғоя ва миллий манфаат. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2014. –Б. 34. (Mukhtorov A. National idea and national interest. - Tashkent: Science and technology, 2014. –P. 34.)
4. Тўраев Б., Раматов Ж. Миллий истиқлол ғояси: асосий хусусиятлари, фалсафий ва тарихий илдизлари. – Тошкент: Ижод дунёси, 2002. – Б.17. (Turaev B., Ramatov J. The idea of national independence: its main features, philosophical and historical roots. - Tashkent: Ijod Dunyoshi, 2002. - p. 17.)
5. Гегель Г.В. Ф. Энциклопедия философских наук. – М.: Соцэкгиз, 1974. Т. 1. – С. 96. (Hegel G.V. F. Encyclopedia of Philosophical Sciences. - М.: Sotsekgiz, 1974. Vol. 1.- P. 96.)
6. Саифназаров И. Маънавий баркамоллик ва сиёсий маданият. – Тошкент: Шарқ НМАК, 2001. – Б. 45. (Sayfnazarov I. Spiritual perfection and political culture. - Tashkent: Shark NMAK, 2001. -P. 45.)
7. Абдуллажанова Д. Тарихий онг ва тарихий хотира. // Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2004. – № 2. – Б. 82. (7. Abdulladzhanova D. Historical consciousness and historical memory. // Philosophy and Law. - Tashkent, 2004. - No. 2. - P. 82.)
8. Фалсафа. Қомусий луғат. – Тошкент: Шарқ, 2005. – Б. 389. (8. Philosophy. Encyclopedic Dictionary. - Tashkent: Shark, 2005.- P. 389.)
9. Самибоев Х., Ширинбоев Ш. Маҳалла – тарихий хотирани тарбиялаш маскани. // Мулоқот. – Тошкент, 2003. – № 3. – Б.10. (Samiboev X., Shirinboev Sh. Mahalla - a place of historical memory. // Communication. - Tashkent, 2003. - No. 3. - P.10.)
10. Тўраев Ш., Мухаммадиева О. Миллий ғоя тарихи ва назарияси. Тошкент, 2016. – Б. 19. (Turaev Sh., Mukhammadieva O. History and theory of the national idea. Tashkent, 2016. - P. 19.)
11. Каримов И. А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. – Тошкент, 1998. – Б. 16. (Karimov IA There is no future without historical memory. - Tashkent, 1998. - P. 16).
12. История Узбекистана. // Под. ред. В.Л. Гентшке и др. – Ташкент: Университет, 2002. – С.4. (History of Uzbekistan. // Under. ed. V.L. Gentschke et al. - Tashkent: University, 2002. - P.4.)
13. Халилов Э.Х. Правосознание в структуре общественной жизни. – Ташкент: Узбекистан, 1997. – С. 14-33. (Khalilov E.Kh. Legal awareness in the structure of social life. - Tashkent: Uzbekistan, 1997. - P. 14-33).
14. Мамашокиров С. Эркин ва фаровон ҳаёт қурилишининг ғоявий мафкуравий масалалари. – Тошкент: Маънавият, 2007. –Б. 43. (Mamashokirov S. Ideological

- ideological questions of building a free and prosperous life. - Tashkent: Manaviyat, 2007. –P. 43.)
15. Туйчиев Б. Политическая культура и демократизации общества. –Ташкент: НУУз, 2010. – С. 47. (Tuychiev B. Political culture and democratization of society. - Tashkent: NUUZ, 2010. - P. 47.)
 16. Эргашев И. ва бошқ. Политология. -Тошкент, 2000. – Б. 135. (Ergashev I. and others. Political Science. - Tashkent, 2000. - P. 135.)
 17. Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти, сиёсий партиялар, мафкуралар, маданиятлар. Тошкент: Шарқ, 1998. – Б. 151.(Kyrgyzbaev M. Civil society, political parties, ideologies, cultures. -Tashkent: Shark, 1998. - P. 151.)
 18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 апрелдаги “Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни ривожлантириш концепцияси ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги № Ф-5465 Фармойиши. / Халқ сўзи, 2019 йил 9 апрель. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 8, 2019 "On measures to develop a concept for the development of a national idea at a new stage of development of Uzbekistan" No. F-5465. / People's speech, April 9, 2019)
 19. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 12 декабрдаги “Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни ривожлантириш концепцияси” тўғрисида ID-10558 Қарори. / [https:// regulation. gov.uz /ru/ document / 10558](https://regulation.gov.uz/ru/document/10558) (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated December 12, 2019 ID-10558 "On the concept of developing a national idea at a new stage of development of Uzbekistan." / [https:// regulation. gov.uz / ru / document / 10558](https://regulation.gov.uz/ru/document/10558)
 20. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 апрелдаги “Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни ривожлантириш концепцияси ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги № Ф-5465 Фармойиши. / Халқ сўзи, 2019 йил 9 апрель. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 8, 2019 "On measures to develop a concept for the development of a national idea at a new stage of development of Uzbekistan" No. F-5465. / People's speech, April 9, 2019)

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

LOOK TO THE PAST

№SI-3 (2020)

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000